

Termék dokumentáció

Bővebb információ a dokumentum tartalmáról :

e-mail: istvan.gombor@mobilegap.com

e-mail: zoltan.varga@mobilegap.com

2023-01-03

Tartalom

Termékismertető.....	3
Funkciók.....	4
Vékonykliens funkciói	5
GNI:	5
NAD :.....	6
TDM :.....	6
CS :.....	7
RT-VAS :	7
Webadmin funkciói	8
NSV :.....	8
Reporter :.....	8
Devicelist management :.....	8
SW management :	8
Licence management :	9
Automatic audit settings :	9
Users/User profiles :.....	9
Settings :.....	9
Összefoglalás	9

Termékismertető

A CausalGap egy, a hálózati tervezést, üzemeltetést, fenntarthatóságot támogató szoftvercsomag, amelyet olyan vállalatoknak készítettünk, illetve jelenleg is fejlesztünk, amelyeknél a hálózati struktúra legyen az komplex IP vagy IT hálózat, valamilyen szempontból kiemelt jelentőséggel bír és a kollégák szeretnék innovatív, időtálló megoldással dolgozni.

Valós idejű, közvetlen lekérdezések segítségével szisztematikusan gyűjtjük le az adatokat, dolgozzuk fel őket és jelenítjük meg, amilyen gyorsan csak lehetséges. A megoldás gyártófüggetlen, rugalmasan integrálható, a funkciók hatékonyan támogatják az üzemeltető csapat napi munkáját, kiszolgálják a tervezést, közvetlenül segítik az integrációs, egyéb eszközcserével kapcsolatos feladatok végrehajtását.

A CausalGap önálló szoftver, egyszerűen integrálható egy hálózatba, nincs szüksége interfészre egyéb szoftverekkel a működéshez. Nem felderítői dinamikával vértettük fel, amely forgalmat generál az adott hálózaton a tájékozódása érdekében, hanem lekérdezések által egy korábbi betáplált eszközlista (devicelist) alapján dolgozik, amelyet elegendő egyszer az installáció alkalmával megadni. A szoftver rendelkezik menüponttal az egyes eszközváltozások lekezelésére, amely a felhasználótól függ, hogy megteszi-e vagy sem. Természetesen nagy mennyiségű eszközt is lehet egyszerre változtatni.

A rendszer önálló, mini automatizmussal (késő esti és hajnali lekérdezések) is rendelkezik az általa ismert hálózati eszközök felé, amely a felhasználó kényelmét és az up-to-date topológiai megjelenítést szolgálja.

A szoftver előnye, hogy nem változtat konfigurációt a hálózaton, tehát az ügyfél szabadon eldöntheti, hogy kinek milyen szintű hozzáférést ad a csapatában a lekérdezésekhez, odaadhatja akár alvállalkozójának is önálló használatra, amellyel jelentős időt tud spórolni saját szakemberei számára.

Ezt a szoftvert nem szükséges hosszadalmas tanfolyamokon „megtanulni”, hiszen felhasználói szempontból nagyon egyszerűen kezelhető és bárki által rövid idő alatt elsajátítható.

A szoftvernek van olyan modulja, amely az ügyfelek igényeire vár, vagyis olyan legyűjtéseket, vizualizációt tehetünk bele, amelyre megjelenik az igény. Természetesen alkalmazkodva az alapvető struktúrához.

A szoftver azon kívül, hogy képes támogatni a mindenkori hálózatüzemeltetés hétköznapjait, segítséget nyújthat a tervezés során, a friss LLD (low-level design) kompatibilis adataival, a topológiai diagram rajzokkal pedig a HLD (High-Level Design)-t támogathatja.

A migrációs folyamatok elengedhetetlen kelléke egy olyan független eszköz, amely képes lekérdezni az „előtte” állapotot, a változtatásokat követően pedig az „utána” állapotot. A CausalGap pár kattintással leköveti a paraméterek változását és képes támogatni a tervezett munkákat.

A szoftvercsomag négy különböző ún. struktúramodul szerint rendszerezi a legyűjtött és feldolgozott adatokat, amelyek a következők :

1. **Fizikai struktúramodul** : Adatok, amelyek az lekérdezett eszköz hardveréről, szoftveréről tükrözik vissza az aktuális információkat. Szériaszámok, szoftververziók. Interfészek, portok állapotai, néhány alapvető konfigurációs adat. Az eszköz közvetlen szomszédos viszonyai.
2. **Logikai struktúramodul** : Alap hálózati protokollok beállításai, paraméterei, normál routing, forwarding ezekhez tartozó konfigurációs adatok. Közvetlen, valamint közvetett szomszédok.
3. **Koherencia struktúramodul** : Főként nagy hálózatokban használt konfigurációs adatok feltérképezése, speciális jelzésprotokollok paramétereinek megjelenítése. Közvetlen, közvetett, illetve távoli szomszédos kapcsolatok.
4. **Szolgáltatás struktúramodul** : Ügyféligény szerint feltölthető adatokkal, kifejezetten speciális szolgáltatások részére fenntartott modul.

A struktúramodulokat felfoghatjuk különböző szolgáltatási szinteknek, amelyek ugyanazon eszközökből, hálózatból, más-más konfigurációkat jelenítenek meg.

Funkciók

A CausalGap két felületen is használható, egyrészt a vékonykliens elindításával, amely az alapvető négy fő funkciót tartalmazza, valamint webes felületen keresztül is (webadmin), amely számos egyéb funkciót tartalmaz.

Vékonykliens funkciói

A CausalGap vékonykliens olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek segítségével gyorsan és hatékonyan lekérdezhajük a hálózat aktuális paramétereit, rendezhetjük őket, illetve igény szerint topológiai diagramot rajzolhatunk. A vékonykliens tipikusan a műszaki üzemeltetést/tervezést támogatja alapvetően, tehát részletes adatokkal dolgozik, amelyek lekérdezése audit esetében lehetséges nagy számosságú eszközpark esetében is, azonban a topológiai megjelenítés során a diagramon még jól látható eszközök korlátossága miatt kevesebb eszközt lehet kiválasztani.

GNI:

A GNI - General Network Input főmenü arra ad lehetőséget, hogy a CausalGap rögzítse az adott eszközt az általános eszközlístában. Ebben a listában természetesen keresni is lehetséges, ha

valamely paraméter megérett a változtatásra avagy az eszköz törlendő, valamint kritikus hálózati esemény kapcsán az eszközök elérhetőségét is tesztelhetjük.

A nagyszámosságú eszközpark listában történő egyidejű módosításához a szoftver admin felületén adunk lehetőséget (webadmin).

NAD :

A NAD - Network Audit Data funkcionalitás segítségével az adott struktúramodul szerint tudjuk lekérdezni a hálózat egyes eszközeit, vagy akár többet is egyszerre. Rájuk kereshetünk eszköznév, IP cím, DNS név vagy típus alapján. A listában egyszerűen kiválasztjuk a kívánt eszközöket és elindítjuk az audit elkészítését.

A lekérdezés valós időben zajlik. A lekérdezés teljességéhez természetesen szükséges, hogy a CausalGap ismerje a belépési felhasználónév/jelszó párost, valamint, hogy az eszközök elérhetőek legyenek.

A szoftver felajánlja automatikusan az aktuális fájlnevet dátum-idő pontossággal, amely a felhasználó által igény szerint módosítható. A mentés-re kattintva elindul az excel táblastruktúra elkészítése.

TDM :

A TDM - Topology Diagram Maker, a program topológiai ábra készítő funkcionalitása. A topológiai ábrák elkészítése ebben a menüpontban is valós időben zajlik, vagyis a szerver elindítja a lekérdezéseket, az eredmények feldolgozása megtörténik és elindul a rajzolás.

Az átláthatóság érdekében az ábrázolás előre definiált terjedelmekben történik. Ezek a terjedelmek, ún. range-ek 1-20-ig terjednek, a range számértéke egyenlő az aktuális ábrán megjeleníthető eszközök maximális számával.

A felhasználót arra kéri a program, hogy válasszon ki egy Referencia eszközt, amely nézőpontjából megtörténik a rajzolás. A kiválasztás megtörténhet eszköznév, DNS név vagy IP cím alapján.

A fizikai struktúramodul a közvetlen fizikai kapcsolatokra alapozza az aktuális topológia felépítését, a többi struktúramodul pedig routingra, valamint egyéb protokollok szerinti viszonylatokra.

Az egyes terjedelem különlegessége, hogy a topológiai ábrán látható a kiválasztott eszköz minden portja, a kapcsolatban lévő interfészek és a nem használtak egyaránt. A többi terjedelem esetében csak a szomszédosságokat tükröző portokat tüntetjük fel.

A fizikai struktúramodul megjeleníti az aktuális port azonosítókat, IP címeket, description információkat, VLAN adatokat, duplexitást, sebességet, valamint a kapcsolat milyenségét, amely optikai vagy elektromos. Az egér mozgatásával a felugró ablakok is tartalmaznak részleteket.

A kettes terjedelemtől kezdve a program interaktív és együttműködést kér a felhasználótól vagyis ha szükséges, kérdést tesz fel. Jelen esetben két közvetlen szomszéd is elérhető a referencia eszközhöz képest és a felhasználó kiválaszthatja, melyik eszközzel történjen meg a felrajzolás. Amint a választás megtörténik, lezajlik a rajzolás.

Minden topológia diagram tartalmazza a struktúramodul jelölését, a lekérdezés dátumát, valamint időpontját. A diagramok pdf formátumban lementhetőek.

CS :

A Causal Settings menü segítségével magáról a programról kapunk információkat, illetve néhány, felhasználót érintő komfort beállítás is megtehető itt.

Beállítható pl. az audit exceltábla stílusa, a program, kérésünkre kiemel egyes oszlopokat, illetve ha nem szeretnénk mindent látni, akkor elrejt belőlük. Ezek a beállítások a következő audit lekérdezésnél jutnak érvényre az adott felhasználónál.

RT-VAS :

A Vékonykliens egy extra funkciót is kínál a felhasználó részére, melynek neve RT-VAS (Real-Time Value Added Services- Valós Idejű Értéknövelt Szolgáltatások). Ezen kiegészítő funkció segítségével a Causalgap gyors lekérdezéseket képes lefuttatni az eszközön, pl: interfész állapotok, átviteli sebességek, CRC hibák...stb. A funkció elsősorban üzemeltető kollégák számára hasznos.

Webadmin funkciói

NSV :

A Network Structure Viewer - Hálózati Struktúra Nézet funkcióban a teljes hálózati kép érhető el, mely topológiai nézetet kínál a teljes hálózatra. Az összes, CausalGap által elérhető eszköz egy interaktív diagramon (szükség esetén ún. cluster-ekbe rendezve). A funkció bár nem olyan részletes információt ad mint a vékonykliens esetében, teljes, átlátható képet ad a hálózatról.

Reporter :

Egy olyan lekérdező funkció, amely egyedi és rugalmas hálózati paraméter riportok készítésére alkalmas. Nem feltétlenül műszaki kollégák számára fejlesztjük, hanem azon kollégák részére is, akik valamilyen statisztikai adatot gyűjtenek a hálózatról.

Devicelist management :

A szoftver által elérhető eszközök kezelhetők ebben a menüpontban nagy számságban egyszerre. A lista módosítható a paraméterek szempontjából, törölhető, bővíthető.

SW management :

A CausalGap backend oldali program fejlesztési menüpontja. Csak adminisztrátori joggal lehetséges hozzáférni, a fenntartást szolgálja.

Licence management :

A program licenzek alapján beállítható, mely funkciók használhatóak az ügyfelek számára. Ezeket a licence fájlokat ebben a menüpontban kezeljük.

Automatic audit settings :

Az automatikus audit beállítások segítségével ütemezett és automatizált lekérdezések készítésére ad lehetőséget ez a menüpont, akár egyes eszközökre, akár a teljes hálózatra.

Users/User profiles :

A felhasználók részletes adatai, valamint a jogosultsági szintek nyilvántartására szolgáló menüpontok.

Settings :

Egyéb beállítások, amelyek a szoftver fenntartását, paraméterizálását szolgálják, adatbázis, valamint a modulok kommunikációja szintjén.

Összefoglalás

A CausalGap segítségével mindig rendelkezésre áll a hálózat valóságossága, a pontos konfigurációk, beállítások, egyszerűen és átláthatóan összesítve.

A fejlesztés alapvető célja, hogy hozzáadott értéket teremtsen, amely közvetlenül támogatja a felhasználó műszaki kollégák mindennapos tevékenységét, közvetve pedig a vállalat munkáját, reakcióidejét és rugalmasságát.

Ténylegesen fontos, hogy a szoftvercsomag támogassa a hétköznapjainkat, ne vonja el a hasznos életidőt és hosszú távon valódi, segítő társként tekintünk rá.